

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

ВОПРОСЫ ОПИСАНИЯ ПРИРОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Шамуратов Марат Халмуратович

Преподаватель Навоийского государственного университета (PhD)

Аннотация: Роль природы в литературе изучается с различных точек зрения и зависит от мастерства писателя или поэта. Также определяется их мировоззрение. Показывается среда, в которой действует художественный герой, что позволяет раскрыть грани его характера и придать событию исторически-конкретный природный характер. Через описание природы показываются место или обстоятельства события и влияние на настроение людей. Изучение изображения природы и пейзажа в литературе требует отдельного внимания.

Таким образом, для изучения природы в художественной литературе эффективным будет использование аксиологического подхода (объединяющего различные науки и методы).

Ключевые слова: хронотоп, пейзаж, космология, психологизм, флора и фауна, экос (эко-критика), Аральское море, экология, аксиологический метод.

Annotatsiya: Tabiatning adabiyotdagi tutgan o'rni har xil rakursda o'rganiladi hamda yozuvchi yoki shoirning mahoratiga bog'liq. Shu bilan birga, ularning dunyoqarashi ham aniqlanadi. Badiiy qahramon harakat qiladigan muhit ko'rsatiladi, qahramon xarakterining qirralari ochilib, voqeyaga tarixiy-konkret tabiiy tus beriladi. Tabiatni tasvirlash orqali voqea yoki hodisaning o'rni va insonlarning kayfiyatiga ta'siri aks ettiriladi. Tabiat va peyzajning adabiyotda tasvirlanishini alohida o'rganish zarur.

Demak, badiiy adabiyotda tabiatni o'rganish uchun aksiologiyaviy usuldan (bir qancha fanlar va metodlarni birlashtirib) foydalangan holda samarali natijalarga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: xronotop, peyzaj, kosmologiya, psixologizm, flora va fauna, ekos (ekokritika), Orol dengizi, ekologiya, aksiologiyaviy usul.

Abstract: The role of nature in literature is studied from various perspectives and depends on the skill of the writer or poet. Their worldview is also defined. The environment in which the literary character acts is shown, allowing facets of their personality to unfold and giving the event a historically specific natural context. Through the depiction of nature, the setting or circumstances of an event and its impact on people's mood are revealed. The study of the portrayal of nature and landscapes in literature requires special attention.

Thus, for the study of nature in literary fiction, the use of an axiological approach (integrating various sciences and methods) yields effective results.

Key words: chronotope, landscape, cosmology, psychologism, flora and fauna, ecos (eco-criticism), Aral Sea, ecology, axiological method.

ВВЕДЕНИЕ

В художественной литературе описание природы с целью обозначения места и времени действия (хронотопа), а также раскрытия характера героя – давно существующий прием. «Связь природы с литературой многообразна. Это может быть связь в виде мифологической силы, выполнения поэтической эстетической функции, придания эмоционального окраса событиям, изображения животного и растительного мира, а также создания их портретов и, наконец, создания пейзажного образа – масштабного описания природы».

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретики литературы считают образ природы важным элементом композиции. Например, А.Н. Афанасьев упоминает, что в мифологический период природа воспринималась как друг и защитник

человека. Это можно увидеть в эпосах, таких как “Коблан” и “Шарияр”, где природа мифологизируется и становится активным участником событий. В.Е. Хализев видит в образе природы художественную вселенную произведения, отмечая, что в древней литературе природа часто персонифицируется и взаимодействует с человеком.

Е. Фарино рассматривает природу как объективный мир в литературе, который может быть включен в произведение в разной степени – от полного отсутствия до доминирующей роли. В романах К. Каримова (“Агабий”, “Уллы дэшт бөрилери”) природа является ключевым элементом, так как основные события происходят в естественной среде. В произведении Т. Каипбергенова “Қарақалпақ дәстаны” природа чаще выполняет вспомогательную функцию, служа фоном для событий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования данной статьи основывается на комплексном подходе, который сочетает в себе литературный анализ, сравнительный метод и интерпретацию текстов. Для анализа использовались следующие методы: литературно-стилистический анализ, направленный на исследование выразительных средств языка, применяемых авторами для создания образов природы; сравнительный метод, включающий сопоставление подходов к описанию природы в произведениях различных авторов и литературных эпох; культурно-исторический подход, рассматривающий влияние эпохальных и культурных особенностей на выбор средств описания природы. Данный методологический подход позволил выявить основные тенденции в описании природы, их связь с философскими, эстетическими и художественными традициями, а также их роль в построении смысловой структуры литературного произведения.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Описание природы в художественном произведении предоставляет автору широкие возможности. С его помощью автор может выполнять несколько художественных задач. Изображая элементы природы, животных, птиц, растительный мир, автор выражает своё отношение к ним. Через описание природы также раскрывается мировоззрение писателя.

“В центре художественной реальности процесс познания мира и человека обычно тесно связан с природой и организован в особой форме (в художественной литературе широко распространены мотивы отношения человека к природе, соответствия пейзажного пространства персонажу, мотивы восприятия им природного окружения).

Г.Д. Гачев выступает за космологический подход к пониманию природы, так как природа воспринимается не только как естественная среда обитания, но и как организм, созданный Богом. В этом контексте важно отметить, что каждый народ в своей истории взаимодействует не только с природой своей страны, но и с другими странами и народами в глобальном масштабе.

В художественном мире литературы природа существует в виде метаобраза и воспринимается исследователями как тело Земли и образ мира”.

Такие утверждения помогают понять основы изображения природы и создания её образа в художественной литературе.

“Во-первых, природа в композиции произведения, безусловно, отражает определённую идею:

- а) показывает естественную среду, в которой действует герой;
- б) способствует раскрытию определённых сторон характера героя;
- в) придаёт исторически-конкретное природное измерение описываемому событию”.

Например: “С запада море, остальные три стороны похожи друг на друга. На горизонте дюнные пески, невысокие холмы, похожие на горбы верблюдов, необъятные степи, пастбища, покрытые различной травой”.

“В торнгачах вороны кричали так, словно в гнездо бросили огонь, метались, перепуганные, разлетались. Страшно, лес внутри тоже пугающий”.

“Рассвет занимался. Ещё не поднявшееся солнце освещало вершины саксаулов, свет постепенно распространялся вокруг. Лучи падали на покрытую сажей крышу чёрного дымного дома, затем становились различимы детали”.

В этих отрывках видно, где и в какой среде происходят или происходили события. В первом примере перед нами степь и пастбища, во втором – события разворачиваются в лесу, где произошёл пугающий случай. В третьем – действие происходит в степи, которая, в отличие от первой, временно обитаема. Также в третьем примере показано время суток (начало рассвета).

Такие описания придают художественному произведению особую выразительность. Они превосходят картину художника, так как изобразить природу в картине ограниченно, в основном это однообразное

изображение природы. В то время как с помощью художественного слова природа описывается более полно. Кроме того, художественное описание может иметь географический, топонимический и исторический характер. Мастерство писателя проявляется в умении передать эти различия.

Мастера слова понимают, что существует большая разница между изображением природы в древние времена и в наше время.

Также через описание природы можно показать место события и влияние природных явлений на эмоциональное состояние людей.

“Три дня подряд весеннее небо оставалось затянутым облаками, но в вечер вторника они рассеялись, и наутро выглянуло солнце. К полудню деревня наполнилась, словно муравьиным роем, людьми. Все были в предвкушении праздника, на их лицах сияли радость и тепло...”

Автор сумел оживить события через описание природы. Он передал радостное настроение людей, вызванное долгожданным появлением солнца после трёхдневной пасмурности, что подчёркивает стиль автора. Таким образом, описания природы помогают раскрыть психологизм человека. Через фразу “муравьиным роем людей” автор показывает важность происходящего, на которое все спешат.

Пример из романа “Халкабад” также демонстрирует связь между природой и человеком. Здесь передаётся контраст между временем суток и погодой. Хотя время было обеденное, а значит, тёплое, погода оставалась морозной, что подчёркивает, что событие происходит зимой. Природа влияет на внутренние ощущения человека: на холоде человек стремится скорее достичь своей цели.

В произведении “Төлесин” Каримова природные картины детально раскрываются. В описаниях передаются сезон, погода, местность, растительный и животный мир, даже состояние птиц в небе. Здесь природа является основой, через которую создаётся эмоциональный фон для последующих событий, которые герой ещё не осознаёт.

Природа как художественный образ. Исследование художественных произведений с точки зрения образа природы остаётся недостаточно изученным вопросом. Часто природа рассматривается как элемент пейзажа, хотя в литературе она выступает самостоятельным образом, включающим флору, фауну, природные явления, такие как лес, река, солнце, небо и т.д.

Экокритика в литературе. Одним из современных подходов является экокритика, исследующая отношение человека к природе и её разрушительное воздействие. Согласно финскому исследователю М. Перкиёмяки, экокритика направлена на изучение взаимодействия культуры человека с природной средой. Она акцентирует внимание на экологических проблемах, указывая, что интересы человека не должны преобладать над интересами других живых существ.

Экокритика, популярная в Германии, Финляндии, Великобритании, рассматривает литературу как средство воспитания бережного отношения к природе. В этих странах экологическая чистота считается важной частью жизни, что подчёркивает роль литературы в формировании таких ценностей.

Таким образом, природа в художественной литературе служит не только фоном для событий, но и инструментом для передачи психологизма, создания атмосферы и формирования экологического сознания.

В каракалпакской литературе экокритика значительно развилась в 80-х годах прошлого века. Здесь ведущую роль играла художественная публицистика. В произведениях С. Салиева, О. Абдирахманова, Ө. Өтеулиевой экокритика приобрела острую форму. Эти писатели создавали публицистические произведения, сочетая статистические и аналитические методы.

Эссе О. Абдирахманова “Аралым – моя боль” стало ярким примером художественной публицистики, раскрывающим трагедию Арала. В нём автор указал на причины глубокого экологического кризиса: “Не знаю, кто из учёных, вдохновлённый местной почвой, изобрёл это, но осеннее и зимнее промывание орошением очищает землю от соли, вымывает шор”, – однако в Каракалпакстане полив полей стал обыденной практикой. Вместо того чтобы вода поступала в Арал, она на протяжении лета застаивалась на рисовых полях, а зимой – на хлопковых. Более того, чтобы не испытывать недостатка в воде, предприимчивые руководители стали заполнять водой ямы на территории колхозов и совхозов, считая, что в нужное время её можно будет откачать насосами. Таким образом, вода, предназначенная для Арала, практически не достигала моря, бесполезно растрачиваясь от Арала до Памира.

Эти строки демонстрируют использование экокритического метода. Очевидно, что варварское отношение к природе стало основой государственной политики того времени. Однако возникает закономерный вопрос: где было общество, почему оно не высказывало протест против этой политики? Проблема кроется в том, что большинство людей считало: “Государство принимает решения за нас, оно отвечает за нашу судьбу”. Кроме того, они не осознавали, что происходящие перед их глазами экологические проблемы угрожают их будущему.

Одной из главных причин этого было отсутствие художественных произведений, которые бы воспитывали экологическую культуру.

Особенностью публицистических произведений является использование статистических данных, что делает их содержание более глубоким и воздействующим. О. Абдирахманов мастерски использовал этот метод в своём произведении, приводя статистические данные, чтобы раскрыть последствия аральского кризиса.

Например: “С тех пор как уровень Аральского моря начал снижаться, из-под морского дна ветрами поднято более 1,5 миллиарда тонн соли (72 миллиона тонн в год). Сегодня на каждый гектар приаральской территории выпадает 300–500 килограммов соляной пыли”.

Эти данные не просто статистика, а отражение ущерба, нанесённого природе. Они расширяют понимание людей о природе и её проблемах, выполняя функцию экологического воспитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лирика, как литературный жанр, построенный на чувствах, обладает большей эмоциональной выразительностью. Поэтому в поэзии легче создать произведения, которые затрагивают эмоции. В экологических стихах И. Юсупова, Ш. Сеитова, Т. Матмуратова, Б. Генжимуратова экокритика получила острую форму. Эмоциональная подача делает эти произведения особенно сильными в своём воздействии. Например, стихотворение И. Юсупова “Призрак на кладбище кораблей” ярко отразило противоречие между обществом и природой. Каждая строка этой поэмы переносит нас к трагическим последствиям этого противостояния.

Погребённые в песках для забавы,
Остовы пароходов, катеров, барж.
Палубы, едва видимые из песка,
В каюты проник ветер, жалобно стеная.

Вот к чему привела борьба человека с природой. Самое трагичное, что человек, стремясь “победить природу”, в итоге проиграл. Моря, некогда бывшего источником богатства, больше нет. Пароходы, катера, баржи, которые когда-то кормили людей рыбой, теперь стали бесполезным хламом, погребённым в песках.

“Не жди милости от природы, заberi силой!”
Мы написали на своём знамени.
“Осваивай целину, бери больше белого золота!”
Мы даже осушили море ради хлопка.

В первой строфе чётко обозначены формы борьбы с природой. В последующих строках показываются её последствия и наказание за безрассудство человека.

В прозе Т. Каипбергенов создал ряд публицистических и художественных произведений на эту тему. Ш. Сеитов, не сумев выразить некоторые мысли в поэзии, отразил их в прозе. Например, в романе “Актуба на плохой косе” подробно изображены как экологические проблемы, так и социально-духовные кризисы. Автор так изобразил причины кризиса, что читатель, словно глядя в зеркало, осознаёт свою ответственность.

Таким образом, экокритика в художественной литературе – это не просто средство создания художественных образов, а способ раскрытия экологической правды через художественные приёмы.

Список использованной литературы:

1. Хализов В.Е. “Теория литературы”. Москва: “Высшая школа”, 1999. С. 206.
2. Богач Д.А. “Проблемы понимания образа природы в литературоведческой науке” // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. №6. Филологические науки. С. 22–29.
3. Бобоев Т. “Адабиётшунослик асослари”. Тошкент, 2002. 175.
4. Қайыпбергенов Т. “Қарақалпақ дәстаны. Бахытсызлар”. Нөкис: “Қарақалпақстан”, 1989. 139-бет.
5. Сейтов Ш. “Халқабад”. Биринши роман. Нөкис: “Қарақалпақстан”, 1977. 28-бет.
6. Каримов К. “Ағабий”. Нөкис: “Билим”, 2013. С. 80–81.
7. Афанасьев А.Н. “Поэтические воззрения славян на природу”. Москва, 1994. Т.1.С.8.
8. Хализов В.Е. “Теория литературы”. Москва: “Высшая школа”, 1999. С. 206–207.
9. Фариню Е. “Введение в литературоведение”. СПб.: 2004. С. 639.
10. Крупчанов Л.М. “Введение в литературоведение”. Москва: “Юрайт”, 2016. С. 270–271.
11. Перкиёмьяки М. “Река как главная экологическая метафора в „Царь-рыбе“ В. Астафьева” // Колл. монография / Отв. ред. И.В. Ковтун. Москва, 2015. С. 277–296.
12. Абдирахманов О. “Таңламалы шығармалар”. Ташкент: “Фан”, 2009. 355-бет.
13. Карак П.С. “Природа в художественной литературе”. Минск, 2009. С. 304.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.